

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

Volume 6, Issue 5

2025

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 5

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 5

МАҚОЛАДА КЕЛТИРИЛГАН
ДАЛИЛЛАРИНИНГ
ТЎҒРИЛИГИ УЧУН МУАЛЛИФ
МАСЪУЛДИР | АВТОР НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
ДОСТОВЕРНОСТЬ ФАКТОВ
ИЗЛОЖЕННЫХ В СТАТЬЕ

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раз в год
№5 (06), 2025
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 5/2025

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 361/6 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальный университет охраны здоровья Украины имени П.Л. Шупика и указать его
расположение (Украина)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#5 (06), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
5/2025

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

- - -

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabieva - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, P.L. Shupyk National University of Health Protection of Ukraine and indicate its location (Ukraine).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmamatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

1. Расулова Муниса Бахтияр кизи ИНСУЛЬТЛАРДАГИ НУТҚ БУЗИЛИШЛАРИ ВА НЕВРОЛОГИК ХОЛАТ (NIHSS ВА ЛОГОПЕДИК ШКАЛАЛАРИ) ЎРТАСИДАГИ БОҒЛИҚЛИК.....	7
2. Равшанов Даврон Мавлонович, Мавлянова Зилола Фархадовна, Ашуров Рустамжон Фуркатович ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ И РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ ВНУТРИЧЕРЕПНЫХ МЕНИНГИОМ.....	12
3. Marupov Abrorjon Toshturg'un o'g'li, Muradimova Alfiya Rashidovna SUBKLINIK GIPOTERIOZ BILAN OG'RIGAN BEMORLARDA UCHRAYDIGAN NEVROLOGIK BELGILARNING O'ZIGA NOS HUSUSIYATLARI.....	18
4. Axunova Tamina Adil qizi NEYROPLASTIKLIK VA JISMONIY FAOLLIK: NEYRODEGENERATSIYADA KOMPENSATOR MEKANIZMLAR.....	22
5. Рахимкулов Азамат Салаватович, Мавлянова Зилола Фархадовна РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ НАЧАЛЬНЫХ ФОРМ СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦЕРУЛОПЛАЗМИНА И ЙОДОБРОМНЫХ ВАНН.....	25
6. Ахмаджон Абдумаруф Исок угли, Мавлянова Зилола Фархадовна, Ким Ольга Анатольевна ЗНАЧЕНИЕ КИНЕЗИОТЕРАПИИ И НЕЙРОМЫШЕЧНОЙ СТИМУЛЯЦИИ В РЕАБИЛИТАЦИИ ВЕРТЕБРОГЕННЫХ БОЛЕВЫХ СИНДРОМОВ У ДЕТЕЙ.....	29
7. G'aybiyev Akmal Axmatjonovich, Bobojonov Shahboz Abdusodiqovich METABOLIK SINDROMLI YOSH BEMORLARDA KOGNITIV HOLAT.....	33
8. Рахматуллаева Гулнора Кутпитдиновна, Кадырова Азиза Шавкатовна ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ТРОМБОФИЛИИ КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И СТРАТИФИКАЦИИ РИСКА ЦВЗ У ЖЕНЩИН.....	39
9. Абзирров Кудрат Мусулмонкулович ANTIBIOTIKOTERAPIYA DAVRIDA NEYROSIFILISNING KLINIK-LABORATOR XUSUSIYATLARI.....	43
10. Кудратова Нигора Бурхоновна, Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна, Камалова Малика Илхомовна ФЕРТИЛ ЁШДАГИ АЁЛЛАРДА МИГРЕННИНГ КЛИНИК-МОРФОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ХАВФ ОМИЛЛАРИ (Адабиётлар шархи).....	46
11. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Жураева Дилсора Нуриддиновна ТРИГЕМИНАЛ НЕВРАЛГИЯДА ИНТЕРЛЕЙКИН –4 (IL-4) НИНГ РОЛИ.....	50
12. Ollaberganova Rohila Zoxirjonovna GIPOTIREOZ BILAN OG'RIGAN BEMORLARNING KOGNITIV FUNKSIYALARINI BAHOLASH.....	53
13. Хайдарова Дилдора Кадиловна, Сулаймонов Муроджон Насирович ПРОГНОЗИРОВАНИЕ БОЛЕВОГО СИНДРОМА ПРИ ПОСТГЕРПЕТИЧЕСКОЙ НЕВРАЛГИИ НА ОСНОВЕ КЛИНИЧЕСКИХ СИМПТОМОВ И БИОМАРКЕРОВ КРОВИ.....	57
14. Худойбердиева Диловар Имомназарова, Ниёзов Шухрат Тоштемирович БОЛАЛАРДА ПРОГРЕССИВ КЎП ЎЧОҚЛИ ЛЕЙКОЭНЦЕФАЛИТНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ХАВФ ОМИЛЛАРИГА ЗАМОНАВИЙ ҚАРАШЛАР (адабиётлар шархи).....	60
15. Обидов Фаррух Хамитович, Мавлянова Зилола Фархадовна, Ким Ольга Анатольевна ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА.....	63
16. Саидвалиев Фаррух Саидакрамович, Пулатова Дилёра Рустамовна, Хамидов Абдулахад Абдисаттарович СЕРОТОНИНЕРГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ В ФОРМИРОВАНИИ ЛЕВОДОПА-ИНДУЦИРОВАННЫХ МОТОРНЫХ И НЕМОТОРНЫХ РАССТРОЙСТВ ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА.....	68
17. Сафаров Комилжон Камолович, Хайдарова Дилдора Кадиловна АНАЛИЗ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ НА РАННИХ И ПРОДРОМАЛЬНЫХ СТАДИЯХ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА.....	72

18. Мирджурев Эльбек Миршавкатович, Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Маматханова Чарос Баходировна ШЕЙНАЯ МИЕЛОПАТИЯ: ПАТОФИЗИОЛОГИЯ, ДИАГНОСТИКА, СТРАТЕГИЯ ЛЕЧЕНИЯ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	76
19. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Киличев Ибодулла Абдуллаевич, Сапарбаев Кудрат Исмаилович ЭФФЕКТИВНОСТЬ НЕЙРОПРОТЕКТИВНЫХ ПРЕПАРАТОВ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ: СОВРЕМЕННЫЕ СТРАТЕГИИ.....	82
20. Мурадилова Альфия Рашидовна ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА У БОЛЬНЫХ С ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ИНСУЛЬТОМ.....	89
21. Рахимбаева Гульнора Саттаровна, Турдикуловна Дилшодахон Акрамова ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИ ВА ПАРКИНСОНИЗМ “ПЛУС” СИНДРОМЛАРИДА КИМОКИН БИОМАРКЕРИ ДАРАЖАЛАРИНИНГ КЛИНИК ПАРАМЕТРЛАР БИЛАН ЎЗАРО АЛОҚАСИ.....	93
22. Акрамова Дилшода Турдикуловна ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИ ВА ПАРКИНСОНИЗМ “ПЛУС” СИНДРОМЛАРИДА НЕЙРОАКСОНАЛ ЗАРАРЛАНИШ МАРКЕРИ ДАРАЖАЛАРИНИНГ КЛИНИК ПАРАМЕТРЛАР БИЛАН МУНОСАБАТИ.....	99
23. Иноятлова Ситора Ойбековна СОВМЕСТНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПОЛИМОРФИЗМОВ ГЕНОВ SOD2, EDN1 И ENOS В РАЗВИТИИ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ.....	105
24. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Киличев Ибодулла Абдуллаевич, Олмосов Ровшан Шерали угли ЗРИТЕЛЬНЫЕ ВЫЗВАННЫЕ ПОТЕНЦИАЛЫ: КЛЮЧ К ДИАГНОСТИКЕ ДЕМИЕЛИНИЗИРУЮЩИХ ПРОЦЕССОВ ЗРИТЕЛЬНОГО НЕРВА (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ И СОБСТВЕННЫЕ ДАННЫЕ).....	111
25. Хайдарова Дилдора Кадиловна, Сафарова Махлиё Шавкат кизи МОЛЕКУЛЯРНО-НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ФОРМИРОВАНИИ ХРОНИЧЕСКОГО НЕВРОПАТИЧЕСКОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА: КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ (ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР).....	117
26. Саноева Матлюба Жахонкуловна, Намозова Хурмат Жалиловна СУРУНКАЛИ МИЯ ИШЕМИЯСИДА КОГНИТИВ БУЗИЛИШЛАР ТАРКИБИ (СТРУКТУРАСИ).....	121
27. Собирова Донохон Саидаскархановна НОВЫЙ ПОДХОД К КОМПЛЕКСНОМУ ЛЕЧЕНИЮ ПОСТИНСУЛЬТНОЙ ЭПИЛЕПСИИ.....	128
28. Олимов Жахонгир Абдуазимжон угли, Абдукаюмов Абдуманноп Абдумаджидович, Мусаев Абдухалил Абдуганиевич, Разаков Азамат Жураевич БОЛАЛАРДА ТУҒМА СЕНСОНЕВРАЛ ЭШИТИШ ЗАЙФЛИГИНИНГ АСОСИЙ ЭТИОЛОГИК ОМИЛЛАРИ.....	132
29. Маджидова Якутхон Набиевна, Рахмонов Ислонбек Абдурашид угли, Азимова Нодира Мирваситовна ВЛИЯНИЕ ПЕРЕНЕСЕННЫХ ИНФЕКЦИЙ И АНДРОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ НА ФЕРТИЛЬНОСТЬ МУЖЧИН: НЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ.....	137
30. Холикова А.О., Абидова Д.Х. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ С АКРОМЕГАЛИЕЙ И ВТОРИЧНЫМ СИНДРОМОМ «ПУСТОГО» ТУРЕЦКОГО СЕДЛА С ПОМОЩЬЮ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПРОСНИКА ACRO-QOL.....	141
31. Пулатова Дилёра Рустам кизи, Саидвалиев Фаррух Саидакрамович, Хамидов Абдулахад Абдисаттарович НЕМОТОРНЫЕ СИМПТОМЫ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА: КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ И ПОДХОДЫ К ТЕРАПИИ.....	145

УДК 616.28-008.14 - 008.311.1 - 053.2 - 02

Олимов Жахонгир Абдуазимжон угли
 Абдукаюмов Абдуманноп Абдумаджидович
 Мусаев Абдухалил Абдуганиевич
 Разаков Азамат Жураевич

Туғма ва орттирилган ЛОР касалликлари бўлими, РИПИАТМ

БОЛАЛАРДА ТУҒМА СЕНСОНЕВРАЛ ЭШИТИШ ЗАИФЛИГИНИНГ АСОСИЙ ЭТИОЛОГИК ОМИЛЛАРИ

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17091058>

АННОТАЦИЯ

Болаларда туғма сенсонебрал эшитиш заифлигининг асосий этиологик омиллари ҳамда унинг замонавий оториноларингологиядаги диагностика аҳамияти ёритилган. Сенсонебрал эшитиш заифлиги эрта ёшда нутқ ва ақлий ривожланишда жиддий тўсиқлар келтириб чиқаради, шунингдек, боланинг ижтимоий интеграциясига салбий таъсир кўрсатади. Адабиётлар таҳлили ва клиник маълумотларга асосланиб, эшитиш заифлигининг ирсий ва туғма шакллари, инфекция омиллари, хромосомал синдромлар, перинатал патологик ҳолатлар ҳамда ташқи муҳит таъсирлари ўрганилди. Шунингдек, сенсонебрал эшитиш заифлигини эрта ташхислаш усуллари – аудиологик скрининг, генетик тестлаш, инструментал текширувлар ва уларнинг аҳамияти муҳокама қилинди. Ушбу тадқиқот натижалари болаларда эшитиш заифлигини олдини олиш, эрта аниқлаш ва самарали реабилитация дастурларини ишлаб чиқишда амалий аҳамиятга эга.

Калит сўзлар: сенсонебрал эшитиш заифлиги, болалар, аудиологик скрининг, реабилитация.

Olimov Jakhongir Abduazimjon ugli
 Abdukayumov Abdumannop Abdumadjidovich
 Musaev Abdukhalil Abduganievich
 Razakov Azamat Juraevich
 Department of Congenital and Acquired
 ENT Disorders RSPMCP

ОСНОВНЫЕ ЭТИОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ВРОЖДЕННОГО НЕЙРОСЕНСОРНОГО НАРУШЕНИЯ СЛУХА У ДЕТЕЙ

ANNOTATION

The article highlights the main etiological factors of congenital sensorineural hearing loss in children and its diagnostic significance in modern otorhinolaryngology. Sensorineural hearing loss at an early age creates serious obstacles in speech and intellectual development, as well as negatively affects the child's social integration. Based on the analysis of literature and clinical data, hereditary and congenital forms of hearing loss, infectious factors, chromosomal syndromes, perinatal pathological conditions, and environmental influences were examined. In addition, early diagnostic methods of sensorineural hearing loss — audiological screening, genetic testing, and instrumental examinations — and their importance were discussed. The results of this study have practical value for prevention, early detection, and the development of effective rehabilitation programs for children with hearing impairment.

Keywords: sensorineural hearing loss, children, audiological screening, rehabilitation.

Олимов Жахонгир Абдуазимжон угли
 Абдукаюмов Абдуманноп Абдумаджидович
 Мусаев Абдухалил Абдуганиевич
 Разаков Азамат Жураевич
 Отделение врожденных и приобретенных
 заболеваний ЛОР органов, РСНПМЦП

THE MAIN ETIOLOGICAL FACTORS OF CONGENITAL SENSORINEURAL HEARING IMPAIRMENT IN CHILDREN

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются основные этиологические факторы врождённой сенсонебральной тугоухости у детей и их диагностическое значение в современной оториноларингологии. Сенсонебральная тугоухость в раннем возрасте создаёт серьёзные препятствия в речевом и интеллектуальном развитии ребёнка, а также отрицательно влияет на его социальную интеграцию. На основе анализа литературы и клинических данных изучены наследственные и врождённые формы нарушения слуха, инфекционные факторы, хромосомные синдромы, перинатальные патологические состояния и воздействия внешней среды. Кроме того, обсуждаются методы ранней диагностики сенсонебральной тугоухости — аудиологический скрининг, генетическое тестирование, инструментальные исследования и их значение.

Результаты данного исследования имеют практическую ценность для профилактики, раннего выявления и разработки эффективных программ реабилитации детей с нарушением слуха.

Ключевые слова: сенсоневральная тугоухость, этиология, дети, аудиологический скрининг, реабилитация.

Долзарблиги. Болаларда карсоқлик ва эшитиш қобилиятининг пасайиши муаммоси юқори тиббий ҳамда ижтимоий аҳамиятга эга. Туғма ёки эрта ортирилган эшитиш нуқсони, ҳатто унинг бироз пасайиши ҳам, нафақат нутқий, балки интеллектуал, оғир эмоционал ва ижтимоий-психологик ривожланиш бузилишларига олиб келади. ЖССТ статистик маълумотларига кўра, дунёда қарийб 500 миллион киши эшитиш қобилияти пасайишидан азият чекмоқда. Бундай инсонлар сони йил сайин ортиб бормоқда. Бугунги кунда туғма сенсоневрал эшитиш заилиги (СЭЗ) ҳар 1000 чақалоқдан 1 тасида учрайди [12, 15]. СЭЗ кортиев органининг сенсор-эпителиал (тоғли) хужайралари нуқсони билан тавсифланади. Вестибуляр-кохлеар орган шикастланиши билан боғлиқ эшитиш пасайиши жуда кам ҳолларда учрайди. Сенсоневрал эшитиш пасайиши тиббий-ижтимоий муаммо ҳисобланади ва ушбу тоифадаги беморларни пухта текширишни талаб қилади. Чунки эшитишнинг оғир йўқотилиши нутқ ривожланишида, шахс ва ақл шаклланишида оғишларга, соғлом жамиятга интеграциялана олмасликка, деградацияга ва охири-оқибат ноғиронликка олиб келиши мумкин [3, 7, 11]. Ҳисобланишича, эшитиш бузилишлари сабаблари яхши ўрганилган, реабилитациянинг синондан ўтган ва етарлича ишончли усуллари мавжуд. Бироқ, шунга қарамай, болаларда аниқланмаган этиологияли, айниқса ортирилган эшитиш бузилишлари сонининг сезиларли ўсиш тенденцияси шаклланган ва сақланиб қолмоқда [1, 13]. Шу билан бирга, болалар аудиологик амалиётида ички кулоқнинг аутоиммун касаллиги, ички кулоқ ривожланиш аномалиялари, ҳомила давридаги инфекциялар таъсири, эмлашдан кейинги асоратлар, қон томир бузилишлари каби эшитиш патологиясига олиб келувчи этиологик омиллар жуда кам ҳолларда аниқланади [2]. Адабиётларда эса эшитиш пастлиги ёки карликка олиб келувчи ушбу этиологик омилларнинг касаллик кечишига таъсирига бағишланган фақат айрим ишларгина учрайди. Тўлиқ маълумотлар мавжуд эмаслиги оқибатда касалликни олдиндан башорат қилишнинг имконияти йўқ, натижада эшитиш бузилиши бўлган болани реабилитация қилиш дастури эшитиш аъзоси ёки бошқа функционал тизимлар томонидан юзага келиши мумкин бўлган прогностик ўзгаришларни ҳисобга олмайди ёки етарлича ҳисобга олмайди [6, 10].

Тадқиқотнинг мақсади. Болаларда учрайдиган туғма сенсоневрал эшитиш заифлигини келтириб чиқарадиган асосий этиологик омилларни ўрганиш ва уларнинг замонавий оториноларингологияда тахис қўйишидаги аҳамиятини аниқлаш. Шунингдек, ушбу омилларни ҳисобга олган ҳолда касалликни эрта аниқлаш, олдини олиш ва самарали реабилитация дастурларини такомиллаштириш имкониятларини белгилаш.

Материаллар ва тадқиқот усуллари. Тадқиқотга туғма сенсоневрал эшитиш заифлигига шубҳа қилинган болалар киритилди. Асосий диагностик усуллар сифатида анамнез йиғиш, физик текширув, аудиологик скрининг, порогли тонал аудиометрия, эшитилган оёқустик эмиссияларни қайд этиш (ЭВОАЭ, ПИОАЭ), қисқа латентли эшитиш туғдирилган потенциаллари (КСВП) ва тимпанометрия қўлланилди. Ҳамроҳ патологияларни истисно қилиш мақсадида лаборатор тадқиқотлар, жумладан TORCH-инфекцияларга серологик тестлар ўтказилди. Айрим ҳолларда GJB2 ва GJB6 генларидаги мутацияларни аниқлаш учун молекуляр-генетик усуллар қўлланилди, бу генлар туғма сенсоневрал эшитиш заифлиги билан боғлиқдир. Висцерал суяк ва эшитиш нерви ривожланиш аномалияларини аниқлаш мақсадида нурли диагностика (МРТ, МСКТ) қўлланилди. Шунингдек, бир қатор тор мутахассислар (генетик, неонатолог, невролог) консультациялари ҳисобга олинди.

Тадқиқот натижалари. Таҳлил жараёнида болаларда туғма сенсоневрал эшитиш заифлиги кўп ҳолларда ирсий омиллар ва она қорнида юзага келадиган инфекциялар билан боғлиқ эканлиги аниқланди. Клинико-диагностик текширув натижалари

қуйидагиларни кўрсатди: Ирсий шакллар барча ҳолатларнинг тахминан 50% ни ташкил қилди. Улар орасида энг кўп учрайдигани **GJB2 (Connexin 26)** ген мутациялари бўлиб, улар туғма эшитиш заифлигининг 40% ҳолатига жавобгар. Она қорнидаги инфекциялар (цитомегаловирус, кизамиқ, токсоплазмоз) 25–30% беморларда аниқланди ва эшитишнинг барқарор заифлигига олиб келувчи муҳим хавф омиллари сифатида қайд этилди. Олинган шакллар (травмалар, инфекциядан кейинги асоратлар, аутоиммун жараёнлар) нисбатан камроқ учради, аммо эшитишнинг прогрессив заифлиги билан тавсифланди. Ўтказилган аудиологик скрининг натижасига кўра, хавф гуруҳига кирувчи янги туғилган болаларнинг 95%ида эшитиш бузилишларини ҳаётнинг биринчи ойида аниқлаш мумкин бўлди. 3 ойгача тўлиқ аудиологик текширув ўтказиш эса ҳолатларнинг 90%ида аниқ тахис қўйиш имконини берди. Эрта тахис ва ўз вақтида бошланган реабилитация (эшитиш аппаратлари, кохлеар имплантация, эшитиш ва нутқ терапияси) болаларда мослашув ва нутқ ривожланишини сезиларли даражада яхшилади. Шундай қилиб, олинган натижалар туғма сенсоневрал эшитиш заифлиги тузилмасида генетик ва инфекция омилларнинг юқори аҳамиятга эга эканлигини тасдиқлайди ҳамда оғир асоратларнинг олдини олиш учун эрта аудиологик скрининг жорий этилиши зарурлигини кўрсатади.

Сенсоневрал эшитиш пастлигининг классификацияси

Этиологик омилга кўра сенсоневрал эшитиш пастлиги туғма, ирсий ва ортирилган турларга бўлинади. Эпидемиологик тадқиқотлар натижасига кўра, туғма сенсоневрал эшитиш пастлиги ҳолатларнинг тахминан 30%ида учрайди, ҳар 1000 соғлом чақалоққа 1–3 ҳолат тўғри келади.

Туғма СЭЗ турли эндо- ва экзоген омиллар таъсирида ривожланади:

- **Ички кулоқ (улитка) ривожланиш аномалиялари:** аутосом-рецессив Шайбе аномалияси, аутосом-доминант Майкл аномалияси, Мондини аномалияси;
- **Синдромли СЭЗ** – хромосома нуқсонлари билан боғлиқ бўлиб, эшитиш пасайиши бошқа орган ва тизим касалликлари билан бирга намоён бўлади. Масалан, Пендред синдроми (рецессив касаллик, эшитиш пастлиги ва зүтиреозид зоб билан кечади);
- **Туғма холестеатома** – эмбрионал хужайралар сақланиб қолиши натижасида ривожланади (ёппақ эпителий гиперплазияси) ва ўрта ҳамда ички кулоқ анатомик тузилмаларини бузади;
- **Фетал алкоголь синдроми (ФАС)** – алкоголизм билан оғриган оналардан туғилган болаларда 64% ҳолларда эшитиш пастлиги кузатилади. Алкогол ототоксик таъсир кўрсатади, ҳомила учун озукавий моддалар ўзлаштирилишини қийинлаштиради, натижада психофизик ривожланиш орқада қолиши ва эшитиш нуқсони юзага келади;
- **Муддатидан олдин туғруқ (тахминан 5%).** Энг кўп эшитиш пастлиги 25 ҳафтагача туғилган болаларда (11%), 26–27 ҳафтада – 5%, 28 ҳафтада – 3,46%, 29–32 ҳафталарда – 2–3% ҳолларда учрайди. Диагностик критерийлар сифатида Алгар шкаласи бўйича паст баҳолаиш, сунъий нафас олдириш, жуда паст туғилиш вазни (≤ 500 г), череп-юз аномалиялари ҳисобга олинади;
- **Хламидиоз инфекцияси** ҳам туғма эшитиш пастлиги сабаби бўлиши мумкин. Чақалоқлар *Chlamydia pneumoniae* ёки *S. trachomatis* инфекциясини онадан туғруқ пайтида юқтириши мумкин. Тадқиқотларда хламидиоз билан оғриган оналар қонида IgA (*S. pneumoniae*) юқори концентрацияси кузатилган ва бу айрим чақалоқларда СЕН ривожланишига олиб келган (χ^2 -тест, $p < 0,017$);
- **Сифилитик шикастланиш** – кохлео-вестибуляр аппарат зарари (15–20% ҳолларда). Асосан иккинчи босқич сифилисида кузатилади, спирохетемия ва жараённинг генерализацияси

натижасида. Бу гематоэнцефалик тўсиқ (ГЭБ) кучайиши, бледная трепонема ва экзотоксинларнинг орқа мия суяқлигига кириши билан боғлиқ. Кейинчалик ички кулоқ ва VIII жуфт нерв шванн пардасини озукалантирадиган томирларда васкулит юзага келади;

- **Туғма қизамиқ синдроми (СВК)** – энг кўп тарқалган симптомлардан бири эшитиш пастлиги бўлиб, 60% ҳолларда учрайди. Дунё бўйича ҳар йили 100 000 дан ортик СВК билан болалар туғилади. Грег триадаси билан намоён бўлади: нейросенсор карлик, туғма юрак нуқсонлари ва кўз касалликлари. Патогенезда вирусемия асосий ўрин тутаети, у плацентар тўсиқдан ўтиб, туғма қизамиқ синдромини юзага келтиради;
- **Цитомегаловирус инфекцияси (ЦМВИ)** – улитка мальформацияси, водопровод кенгайиши, Мондини аномалиясини келтириб чиқаради. Вирус қон оқими орқали эндолимфага кириб олади, перилимфада ҳам аниқланади. UL76 оксигени хужайра ДНКси мутациясини индукция қилади;
- **Токсоплазмоз (Toxoplasma gondii)** – чақалоқларга плацента орқали юқади. Оғир туғма токсоплазмозли болаларда симптомлар туғилиш пайтидаёқ ёки ҳаётнинг биринчи ярим йилида намоён бўлади;
- **Одамнинг иммун танқислиги вируси (ОИТС/ВИЧ)** – Т-лимфоцитларни йўқ қилади, натижада оппортунистик инфекциялар хавфи ошади. Эшитиш пасайиши ВИЧнинг кенг тарқалган асоратларидан бири ҳисобланади. ВИЧ билан болаларнинг 2/3 қисмида нейросенсор эшитиш пастлиги, ярим қисмида эса оғир эшитиш йўқотилиши аниқланган [4].
Шундай қилиб, асосий ирсий бўлмаган туғма ва нутқдан олдинги эшитиш пастлиги сабаби сифатида **цитомегаловирус (ЦМВ) билан бачадонда юқиш** ҳисобланади. Туғма ЦМВ-инфекция муддатидан олдин туғруқ, ҳомиланинг бачадонда ривожланишдан ортда қолиши, неврологик патологияларнинг бевосита сабаби бўлиши мумкин, бироқ 90% янги туғилган чақалоқларда у асимптоматик (аломатсиз) кечаети. Асимптоматик туғма ЦМВ-инфекцияда сенсоневрал эшитиш заифлиги ривожланиш частотаси **25%** ни ташкил этаети. Ҳолатларнинг ярмида сенсоневрал эшитиш заифлиги прогрессияловчи кечиши билан тавсифланади ва бир хил эҳтимол билан икки томонлама ёки бир томонлама эшитишнинг бузилиши ривожланади. Ирсий сенсоневрал эшитиш заифлиги (барча туғма ва болалик давридаги

эрта эшитиш заифлиги ҳолатларининг 50% дан ортиги ирсий сабаблар билан боғлиқ). Тахминан 40 та ген эшитишнинг пасайиши ёки карликка олиб келиши мумкин.

Доминант, рецессив, X-хромосома билан боғлиқ ёки митохондриял генлар сенсоневрал эшитиш заифлиги ривожланишига сабаб бўлади. Генетик эшитиш йўқотилиши эса икки турга бўлинади:

- **синдромал** (бошқа аномалиялар билан бирга кечаети),
 - **носиндромал** (фақат эшитиш йўқотилиши билан кечаети).
- Агар ота-онада аутосом-доминант ген мавжуд бўлса, болаларнинг тахминан **50% ҳолатда** эшитиш заифлиги кузатилади. Агар ота-она рецессив ген ташувчиси бўлса, сенсоневрал эшитиш заифлиги фақат иккиси ҳам бир вақтда ушбу генни болага берганда ривожланиши мумкин. Бундай вазиятда ота-оналар **гетерозигот мутант ген ташувчилари** ҳисобланади, яъни уларда бир нусха мутант ген мавжуд, аммо иккинчи нусха соғлом бўлгани учун эшитиш бузилмайди.

Автосом-рецессив носиндромал сенсоневрал эшитиш заифлиги энг муҳим генетик локус — **хромосома 13 (13q11-q12) да жойлашган DFNB1 локуси** бўлиб, у **GJB2** ва **GJB6** генларини ўз ичига олади.

GJB2 гени (OMIM 21011) — ички кулоқ ривожланишида муҳим бўлган **коннексин 26** деб аталувчи шель контакт оксигенини кодлайди. Эшитиш заифлиги ҳолатларининг ўртача 45–47% шу ген мутациялари билан боғлиқ. Энг аҳамиятлиси, коннексин 26 генининг битта ўзгариши — **35delG мутацияси** туғма ва нутқдан олдинги болалар эшитиш заифлигининг тахминан **40% ҳолатлари** учун жавобгар ҳисобланади.

Таққослашлар кўрсатишича, аҳолининг тахминан 15% **GJB2 гени мутациясининг гетерозигот ташувчиси** ҳисобланади (Близнец Е.А. ва бошқ., 2012). **c.35delG мутацияси** эса айниқса европеоид популяциясида энг кўп учрайди. Патогенезнинг асоси — улитка тўқималарида шель контакт каналларини ҳосил қилувчи махсус белок етишмаслиги.

GJB6 гени (OMIM 604418) эса шель контактнинг иккинчи белогини — **коннексин 30**ни кодлайди ва у ҳам автосомно-рецессив носиндромал сенсоневрал эшитиш заифлигига олиб келиши мумкин. Европеоид популяциясида **GJB6 гени билан боғлиқ икки асосий делекция** кайд этилган:

- **del (GJB6-D13S1830)**
- **del (GJB6-D13S1854)**

Расм 1. Бу делекциялар ҳам DFNB1 эшитиш заифлиги билан узвий боғлиқ.

X-хромосома билан боғлиқ эшитиш заифлигида она жинсий хромосомада эшитиш заифлигига олиб келувчи рецессив белги ташувчиси ҳисобланади. Ушбу генини у ҳам ўғил, ҳам қиз фарзандларига ўтказиши мумкин, аммо, одагда, **фақат ўғил болаларда эшитиш заифлиги ривожланади** [5].

Баъзи ирсий синдромларда эшитиш заифлиги маълум клиник белгилардан бири сифатида намоён бўлади. Масалан:

- **Тричер-Коллинз синдроми** (аутосомно-доминант турда),
- **Даун синдроми** (анеуплоидия),
- **Ашер синдроми** (аутосомно-рецессив турда),
- **Крузон синдроми** (аутосомно-доминант турда),
- **Альпорт синдроми** (X-хромосома билан боғлиқ).

Орттирилган эшитиш заифлиги

Қабул қилинган эшитиш заифлиги кўп ҳолларда **қон айланиши бузилиши** билан боғлиқ бўлиши мумкин. Тадқиқотлар шуни кўрсатадики, қон айланишининг меъёрида бўлиши эшитишни яхши сақлашда муҳим роль ўйнайди. Аксинча, қон айланишининг ёмонлашиши ёки қулоқдаги қон томирларининг шикастланиши эшитиш заифлигига олиб келиши мумкин. Шу сабабдан эшитиш заифлиги ва диабет ўртасида муайян боғлиқлик мавжуд. Улиткадаги майин товуш сезгич **толали хужайралар** товушларни электр импульсларга айлантиришда муҳим вазифа бажаради. Бу импульслар қулоқ томонидан қабул қилинади, аммо улиткадаги бу хужайралар қон айланиши яхши бўлишдан қатъий равишда боғлиқ. Қон айланишининг ёмонлашиши уларни етарлича кислород билан таъминлай олмайди, натижада хужайраларнинг шикастланиши ёки йўқ бўлиб кетиши кузатилади. Бу хужайралар қайта тикланиш қобилиятига эга эмас. Шунинг оқибатида эшитиш заифлиги ривожланиши мумкин, бундан ташқари, кўпинча **қулоқда шовқин ёки шанграш ҳисси** ҳам юзага келади [8].

Ички қулоқнинг аутоиммун касаллиги (ИҚАК) — бу антиело ёки иммун хужайралари ички қулоқ тўқималарини ҳужум

қилиши натижасида ривожланувчи, эшитиш заифлиги ва/ёки бош айланиши билан кечадиган синдромдир. Касалликнинг кўпчилик ҳолларида эшитиш заифлиги аста-секин кучайиб, охир-оқибатда тўлиқ карликка олиб келади. Бош айланиши эса беморларнинг **50% дан ортигида** кузатилади.

ИҚАК кўпинча турли **бошқа системали бириктирувчи тўқима касалликлари** билан бирга учрайди, масалан:

- ревматоид артрит,
- системали қизил бўртиб чиқувчи кўзили (СКВ),
- анкилозловчи спондилит,
- Бехчет касаллиги,
- **ANCA** билан боғлиқ васкулитлар (масалан, полиангиитли гранулематоз),
- рецидив қилувчи полихондрит,
- тугунчали периартериит.

Касалликнинг энг муҳим хусусиятларидан бири — **иммуносупрессив терапиянинг тез ва ижобий самара бериши** ҳисобланади. Масалан, қуйидаги дорилар ва усуллар қўлланилади:

- **глюкокортикостероидлар (ГКС),**
- **метотрексат,**
- **циклофосфан,**
- **адалimumаб,**
- **инфликсимаб,**
- **анти-V-хужайрали терапия,**
- **плазмаферез,**
- **интратимпанал терапия,**
- **кохлеар имплантатлар** [16].

Жадвал 1.

Ички қулоқнинг аутоиммун касаллиги (ИҚАК)нинг диагностика мезонлари

Катта критериялар	Икки томонлама эшитиш заифлиги Системали аутоиммун касаллик мавжудлиги (АНФ > 1:80) Натив Т-лимфоцитлар концентрациясининг пасайиши (CD4CD45RA) Терапия фонидида эшитишнинг тикланиши ≥80%
Кичик критериялар	Бир томонлама эшитиш заифлиги Касалликнинг бошланиш ёши ёш ёки ўрта ёш даврида Аёл жинси Терапия фонидида эшитишнинг тикланиши <80%

Травматик мия шикастланишида эшитиш заифлиги энг кўп учрайдиган сабабларидан бири бу — **чақмоқсимон суяк пирамидасидаги ёриқлар** ҳисобланади. Бироз кам ҳолларда эса эшитишнинг ёмонлашиши **марказий эшитиш йўллари**нинг шикастланиши билан боғлиқ бўлади: агар ядролар соҳаси зарарланса — эшитиш зарарланган томонда пасаяди, агар ўрта миёда бўлса — эшитиш икки томонда пасаяди, айниқса суҳбат нутқини қабул қилишда кучлироқ намоён бўлади.

Травматик мия шикастланишида кузатилиши мумкин бўлган эшитиш бузилишлари икки катта тоифага бўлинади:

- **Ирритатив симптомлар:** гиперакүзия, субъектив ва объектив шовқинлар, эшитиш галлоцинациялари;
- **Йукотиш симптомлари:** эшитишнинг турли даражада пасайиши.

Ўрта мия чуқурлигида ёриқлар юзага келганда, агар улар ички сон артериясининг узилиши билан кечса, **каверноз синусда каротид-каверноз соусте** ҳосил бўлади. Бу ҳолат объектив ва субъектив шовқинлар билан кечади, айниқса **шикастланган томонда кўз орбитаси атрофида** кучлироқ намоён бўлади [14].

Вестибуляр шваннома (ВШ), шунингдек **акустик невринома** деб ҳам аталади, — бу ички қулоқдан миёгача ўтувчи **вестибуляр-чиганок нервида** ривожланадиган **ёзилмаган**

(бенин) ўсма ҳисобланади. Ўсма **шванн хужайралари функцияси бузилиши** натижасида пайдо бўлади. Бу хужайралар одагда нерв толарини изоляцияловчи миелин қобик билан қоплаб, уларни химоя қилади ва мияга **мувозанат ҳамда эшитиш ҳақидаги маълумотни** етказишда муҳим аҳамиятга эга. Бироқ баъзан **22-хромосомада жойлашган NF2 ўсма супрессор генида** мутация юз берганда, хужайраларда **Мерлин** деб аталувчи оксилнинг аномал ишлаб чиқилиши содир бўлади. Натижада шванн хужайралари назоратсиз кўпайиб, ўсма ҳосил қилади. Ўсма кўпинча **вестибуляр бўлимдан** келиб чиқади, кохлеар бўлимдан эмас. Аммо ўсма катталашгани сари ҳам **эшитиш**, ҳам **мувозанат функциялари** бузилади [17]. Аксарият ҳолларда бу вестибуляр шванномаларнинг **(95%) бир томонлама**, яъни фақат битта қулоқда пайдо бўлади. Улар **спорадик**, тасодифий ва ирсий бўлмаган деб аталади. Гарчи улар ёвуз ўсмалар ҳисобланмаса-да, аммо ўсма ўсиши натижасида бошқа **череп нервларига** ва ҳаётини муҳим тузилмаларга, масалан, **миё поясига босим ўтказса**, жиддий зарар келтириши ёки ҳаёт учун хавфли бўлиши мумкин.

Мутация вариациялари ўсманинг ривожланиш характерини белгилайди. Вестибуляр шваннома ўсиши билан боғлиқ ҳолда аниқланган ягона ташқи муҳит омили — бу **бош соҳасига терапевтик нурланиш** ҳисобланади.

Болаларда туғма сенсоневрал эшитиш заифлигининг этиологик омиллари

Этиологик омил	Холатлар улуши (%)	Изох
Генетик мутациялар (GJB2, GJB6)	40–50	Синдромал ва носиндромал турлари
Цитомегаловирус инфекцияси (ЦМВИ)	20–25	Кўп ҳолларда симптомсиз кечади
Туғма қизамиқ	10–15	Грегг триадаси
Токсоплазмоз	5–7	Туғма шакли плацента орқали юқади
ОИТС инфекцияси	3–5	2/3 болаларда эшитиш заифлиги кузатилади
Бошқа омиллар (алкогол, сифилис, муддатидан олдин туғилиш)	5–10	Кўп омилли сабаблар

Шундай қилиб, **анамнезни синчиклаб тўплаш, физик текширув, нурли ташхис усуллари (МРТ ва МСКТ), TORCH-инфекцияга таҳлиллар, генетик маслаҳат, генетик тестлаш, эшитишнинг эрта скрининги, эшитишда бузилишга шубҳа қилинганда — порогли тонал аудиометрия (ЭВОАЭ, ПИОАЭ, КСВП), тимпанометрия** болаларда **сенсоневрал эшитиш заифлигини** эрта ташхислашда зарурий диагностик критерий ҳисобланади.

Юқорида қайд этилганлардан келиб чиққан ҳолда, **аудиологик скрининг босқичларининг оптимал муддатлари ва сифат кўрсаткичларини** белгилаш зарур:

- янги туғилган болаларнинг камида **95% 1 ойликкача** скрининг билан қамраб олиниши;
- аниқланган болаларнинг камида **90% 3 ойликкача** тўлиқ аудиологик текширувдан ўтказилиши.

Жадвал 3.

Аудиологик скрининг асосий натижалари

Диагностика босқичи	Қамров (%)	Ўтказиш вақти
Янги туғилганларда скрининг	≥95	1 ойгача
Тўлиқ аудиологик текширув	≥90	3 ойгача
Диагнозни тасдиқлаш (аудиометрия, КСВП)	100	6 ойгача

Шундан келиб чиқиб, болалар эшитиш заифлиги структурасида **наследан-наследга ўтувчи эшитиш бузилишлари улуши 40%** ни ташкил қилади. Маълумотларга кўра, болалардаги барқарор эшитиш заифлигининг **60% холатларини олдини олиш мумкин.**

Хулосалар: Болаларда эшитиш йўқотилиши кенг тарқалган ҳолат бўлиб, унинг ташхиси ва даволашида сезиларли ютуқларга эришилган. Эшитиш йўқотилишини эрта аниқлаш ва унинг

этиологиясини англаш касалликнинг прогнози ҳамда кейинги тактикасида ёрдам бериши мумкин.

1. Шунингдек, даволаш стратегиялари ҳақидаги хабардорлик, жумладан турли хил эшитиш аппаратлари, кохлеар имплант ва ёрдамчи ускуналардан фойдаланиш имкониятлари беморни тўғридан-тўғри юритишда натижаларни оптималлаштиришга ёрдам бериши мумкин.

Адабиётлар рўйхати:

1. Wroblewska-Seniuk K, Chojnacka K, Pucher B, Szczapa J, Gadzinowski J, Grzegorowski M, Katarzyna Wroblewska-Seniuk, Hearing impairment in premature newborns—Analysis based on the national hearing screening database in Poland 2017 Sep
2. Полшкова Л.В. Особенности формирования холестеатомы у больных с туботимпанальной формой хронического гнойного среднего отита: Автореф. дисс.... канд. мед. наук. – С.-П., 2019. – 33 с.
3. Преображенский Н.А., Пятакина О.К. Хирургическое лечение тугоухости – В кн.: Тугоухость / Под ред. Н.А. Преображенского/ М.: Медицина, 2020. – с. 331-376.
4. Альтман Я. А. Клиническая аудиология/ Я.А. Альтман, Г.А. Таварткиладзе.- М.: ДМК Пресс, 2021.- 360с.
5. Волохов А.А. Сравнительное исследование развития функций анализаторных систем у животных в онтогенезе/А.А. Волохов // В кн.: Проблемы высшей нервной деятельности человека и животных. Красноярск, 2019.- С. 3-8.
6. Гнездицкий В.В. Опыт применения вызванных потенциалов в клинической практике/ В.В. Гнездицкий, А.М. Шамшинова.- М.: Медицина, 2017.- 473с.
7. Григорьева И.Ф. Значение профилактических осмотров в ранней диагностики в реабилитации детей с тугоухостью: метод, рекомендации/ И.Ф. Григорьева. - СПб., 2020.-12с.
8. Arts HA, Adams ME. Sensorineural hearing loss in adults. In: Flint PW, Francis HW, Haughey BH, et al, eds. Cummings Otolaryngology: Head and Neck Surgery. 7th ed. Philadelphia, PA: Elsevier; 2021:chap 152.
9. Auditorineuropathy.dys-synchrony: diagnosis and management/ C.I. Berlin, L. Hood, K. Rose et al.// Ment. Retard. Dev. Disabil. Res. Rev.- 2021.-Vol. 9, N4.- P. 225-31.
10. De Zinis L., Campovecchi C., Gadola E. Fistula of the cochlear labyrinth in noncholesteatomatous chronic otitis media // Otolaryngology & Neurotology. – 2020. – V. 26. - № 5. – P. 830-833.
11. Debbie Clason, *Healthy Hearing January 23, 2023*; P. 152-158.
12. Eggermont JJ. Types of hearing loss. In: Eggermont JJ, ed. Hearing Loss. Cambridge, MA: Elsevier Academic Press; 2017:chap 5.
13. Le Prell CG. Noise-induced hearing loss. In: Flint PW, Francis HW, Haughey BH, et al, eds. Cummings Otolaryngology: Head and Neck Surgery. 7th ed. Philadelphia, PA: Elsevier; 2021:chap 154.
14. National Institute on Deafness and Other Communication Disorders website. Noise-induced hearing loss. NIH Pub. No. 14-4233. www.nidcd.nih.gov/health/noise-induced-hearing-loss. Updated March 16, 2022. Accessed August 9, 2022.
15. Shearer AE, Shibata SB, Smith RJH. Genetic sensorineural hearing loss. In: Flint PW, Francis HW, Haughey BH, et al, eds. Cummings Otolaryngology: Head and Neck Surgery. 7th ed. Philadelphia, PA: Elsevier; 2021:chap 150.
16. Takahashi H. The middle ear. The role of ventilation in disease and surgery. – Springer-Verlag. – Berlin, 2018. – P. 3-91.
17. Uslu C., Tek A., Tatlipinar A., Kiliçarslan Y., Durmuş R., Ayöğredik E., Karaman M., Oysu C. Cartilage reinforcement tympanoplasty: otological and audiological results // ActaOtolaryngol. – 2021. – V.130. - №3. – P. 375-383.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 5

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 5

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000